

Галуза Аня Олександрівна
курсант Дніпровського державного університету внутрішніх справ
Ткаченко Анастасія Кирилівна
курсант Дніпровського державного університету внутрішніх справ
Копилов Едуард Володимирович
старший викладач кафедри оперативно-розшукової діяльності факультету підготовки фахівців
для підрозділів кримінальної Національної поліції України,
Дніпровський державний університет внутрішніх справ
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17602221>

КРИМІНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ: ПОНЯТТЯ, СТАНОВЛЕННЯ ТА СУТНІСТЬ

Galuza Anya Oleksandrivna
Tkachenko Anastasia Kirillivna
Kopylov Eduard Volodymyrovych

CRIMINAL ANALYSIS: CONCEPTS, FORMATION AND ESSENCE

Анотація.

У статті досліджується поняття, становлення та сутність кримінального аналізу як сучасного інструмента аналітичної діяльності у сфері протидії злочинності. Розкрито теоретичні підходи до визначення кримінального аналізу, його роль у забезпеченні ефективності оперативно-службової діяльності правоохоронних органів та прийняття управлінських рішень. Визначено, що кримінальний аналіз є системним процесом збирання, обробки, оцінки та інтерпретації інформації про криміногенні процеси, який сприяє виявленню тенденцій, закономірностей і причин злочинності. Особливу увагу приділено історичним етапам становлення кримінального аналізу в Україні, його інтеграції у структуру Національної поліції та запозиченню європейського досвіду у сфері інформаційно-аналітичного забезпечення. Автор підкреслює, що ефективне застосування кримінального аналізу базується на використанні сучасних інформаційних технологій, баз даних та методів прогнозування, що дозволяє не лише розкривати злочини, а й запобігати їм. У статті також розглядаються основні види кримінального аналізу — стратегічний, тактичний та оперативний — та їхнє значення у формуванні кримінальної політики держави. Обґрунтовано, що впровадження аналітичних підходів у діяльність правоохоронних органів сприяє підвищенню ефективності розслідувань, оптимізації використання ресурсів і зниженню рівня злочинності. Зроблено висновок, що кримінальний аналіз є невід'ємною складовою сучасної системи безпеки, яка поєднує науковий, інформаційний та практичний потенціал у боротьбі зі злочинністю.

Abstract.

The article explores the concept, formation and essence of criminal analysis as a modern tool of analytical activity in the field of combating crime. Theoretical approaches to determining criminal analysis, its role in ensuring the effectiveness of the operational and service activities of law enforcement agencies and management decisions are revealed. It is determined that criminal analysis is a systematic process of collecting, processing, evaluating and interpreting information about criminogenic processes that contributes to the identification of tendencies, laws and causes of crime. Particular attention is paid to the historical stages of the formation of criminal analysis in Ukraine, its integration into the structure of the National Police and the borrowing of European experience in the field of information and analytical support. The author emphasizes that the effective use of criminal analysis is based on the use of modern information technologies, databases and forecasting methods, which allows not only to detect crimes but also to prevent them. The article also discusses the main types of criminal analysis - strategic, tactical and operational - and their importance in the formation of criminal policy of the state. It is substantiated that the introduction of analytical approaches into the activities of law enforcement agencies helps to increase the efficiency of investigations, optimize the use of resources and reduce crime. It is concluded that criminal analysis is an integral part of a modern security system that combines scientific, information and practical potential in the fight against crime.

Ключові слова: кримінальний аналіз, злочинність, аналітична діяльність, правоохоронні органи, інформаційні технології, профілактика злочинів.

Key words: criminal analysis, crime, analytical activity, law enforcement agencies, information technologies, crime prevention.

Кримінальний аналіз є специфічною формою інформаційно-аналітичної діяльності, що полягає у виявленні та детальному дослідженні внутрішніх зв'язків між різними видами інформації про злочин та іншими даними, отриманими з різноманітних

джерел, з метою їх використання в оперативно-розшуковій і слідчій роботі, а також для аналітичного забезпечення. Він не дублює методи роботи оперативних працівників чи слідчих; натомість його алгоритми дозволяють ефективно обробляти великі

обсяги інформації та виділяти з них найбільш суттєві дані.

Головною метою аналізу є виявлення тактичних закономірностей, характерних ознак та специфічних особливостей серії злочинів для розробки ефективних тактичних стратегій і раціонального використання наявних ресурсів задля досягнення оптимальних результатів. Завдання аналітичної діяльності полягає у максимальному використанні доступної інформації для правильного розуміння та оцінки ситуації, прогнозування її розвитку в довгостроковій перспективі та забезпечення успішних оперативних дій [1].

Результати аналізу на тактичному рівні, залежно від масштабу та можливостей їх реалізації, застосовуються для прийняття рішень щодо окремих подій та під час проведення різних операцій — як стандартних, так і разових. На цьому рівні зазвичай оперується інформацією з відносно низьким ступенем довіри (наприклад, чутки, донесення, свідчення потерпілих чи свідків, покази підозрюваних). Попри це такі дані допомагають встановити місцезнаходження й роль підозрюваних у складі злочинних груп або організацій. Також тактичний аналіз сприяє виявленню взаємозв'язків між фігурантами та розкриттю їхніх функціональних зв'язків у кримінальній мережі [2, с.590-593].

Деякі науковці розрізняють два основні види кримінального аналізу — аналітичний пошук і аналітичне дослідження. Вартісною є позиція Кисельова А.О., який зазначає, що під час оперативно-розшукової діяльності, спрямованої на протидію кримінальним правопорушенням, працівники поліції повинні враховувати тактичні та інші специфічні особливості, зокрема й аспекти, пов'язані із проведенням кримінального аналізу [3].

Актуальність стратегічного кримінального аналізу обумовлена потребою підвищення результативності діяльності правоохоронних органів у протидії сучасним формам злочинності. У контексті глобалізації злочинна діяльність набуває нових масштабів і форм, серед яких — транснаціональна організована злочинність, тероризм і корупція. Традиційні методи боротьби зі злочинністю втрачають свою ефективність, що зумовлює необхідність впровадження інноваційних підходів до збору, обробки та аналітичного опрацювання інформації. Стратегічний кримінальний аналіз дозволяє глибше розуміти закономірності розвитку злочинності, виявляти основні загрози та формувати на цій основі дієві управлінські рішення. Його використання сприяє підвищенню адаптивності правоохоронної системи та ефективному реагуванню на нові безпекові виклики [4].

Застосування новітніх інформаційних технологій та ефективних методів збору даних дає змогу значно підвищити точність прогнозування і раціонально розподіляти ресурси правоохоронних органів. Не менш важливою є активізація міжнародного співробітництва та узгодження дій між різними правоохоронними структурами, що сприяє ефективній протидії транснаціональній організованій зло-

чинності та зміцненню громадської безпеки на глобальному рівні. Актуальність цієї проблематики зумовлена необхідністю постійного вдосконалення підходів до боротьби зі злочинністю. Крім того, швидкий розвиток технологій і зміни у соціально-політичному середовищі потребують гнучкої адаптації правоохоронної системи. У результаті кримінальний аналіз стає невід'ємним інструментом у забезпеченні безпеки держави та суспільства [5, с. 139-141].

Стратегічний кримінальний аналіз має орієнтацію на майбутнє та передбачає розроблення управлінських стратегій і концепцій у сфері запобігання та протидії злочинності. Його основне завдання полягає у вирішенні довгострокових питань, зокрема виявленні ключових кримінальних осіб чи організованих злочинних угруповань, прогнозуванні тенденцій злочинної активності та визначенні пріоритетів правоохоронної політики. У сучасних умовах особлива увага приділяється ролі стратегічного аналізу в протидії тероризму та зміцненні прикордонної безпеки. Такі аналітичні дослідження сприяють формуванню комплексного розуміння терористичних ризиків і дозволяють розробляти ефективні заходи реагування. Зокрема, оцінка терористичної загрози на державному кордоні України допомагає виявити вплив різних факторів на ефективність системи інтегрованого управління кордонами [6, с. 91-111].

Під час оперативно-розшукової діяльності з протидії кримінальним правопорушенням працівники поліції повинні враховувати як тактичні, так і інші специфічні особливості, зокрема при проведенні стратегічного аналізу. Застосування стратегічного аналізу на місцевому рівні зазвичай недоцільне, оскільки територіальні масштаби обмежені, а наявна інформація часто містить розбіжності та недоліки, що не відповідають вимогам глибокого аналітичного дослідження. Крім того, місцеві підрозділи часто не мають достатніх ресурсів та технічної бази для якісного проведення комплексного стратегічного аналізу, що суттєво знижує його ефективність. Неповнота або несумісність даних може спричинити помилкові висновки та неефективні рішення у сфері протидії злочинності. Тому доцільніше здійснювати стратегічний аналіз на регіональному чи національному рівнях, де можливо забезпечити повніше охоплення інформації та отримати достовірні аналітичні результати [7].

Отже, головною метою кримінального аналізу є удосконалення механізмів запобігання, виявлення, фіксації та розслідування кримінальних правопорушень. Не менш значущим завданням виступає створення ефективних систем моніторингу криміногенної ситуації та налагодження обміну інформацією на державному, регіональному й міжнародному рівнях щодо актуальних тенденцій і ризиків у цій сфері. Подальший розвиток кримінального аналізу, а також його гармонізація з національним законодавством і практикою протидії злочинності забезпечать більш раціональне використання правоохоронних ресурсів. Це, своєю чер-

го, сприятиме підвищенню ефективності діяльності правоохоронних органів та зміцненню системи громадської безпеки. У результаті застосування аналітичного підходу матиме позитивний вплив на зниження рівня злочинності в Україні.

Використання кримінального аналізу є ключовим етапом у правоохоронній діяльності та забезпеченні справедливості. Цей вид аналізу займає центральне місце у виявленні, аналізі та інтерпретації доказів, необхідних для встановлення обставин злочину та визначення винних осіб. Слід зазначити, що кримінальний аналіз як вид інформаційно-аналітичної діяльності в розкритті злочинів дає можливість отримання оперативно-значимої інформації не лише про події та об'єкти, але і про причинно-наслідкові зв'язки, додаткові кваліфікуючі ознаки (стійкість, згуртованість, наявність внутрішньої ієрархії в групі, розподілення ролей тощо). Крім того, з'являється реальна можливість оперативного прогнозування ймовірних подій та прийняття відповідних рішень [9].

Зазначимо, що злочини проти життя та здоров'я особи, такі як вбивства, тілесні ушкодження, жорстоке поводження, є порушеннями прав людини та вимагають негайного та компетентного розслідування. Кримінальний аналіз допомагає правоохоронним органам систематично та методично збирати, аналізувати та інтерпретувати важливі докази, необхідні для встановлення фактів злочину та винних осіб. Таким чином, упровадження деяких форм дистанційного навчання дозволяє отримати доступні та якісні знання, формувати світогляд, розвивати свої інтелектуальні та творчі здібності. Про час завершення бойових дій та дату відміни воєнного стану не відомо, тому необхідно навчитися вмільо використовувати онлайн технології [10].

Під час розслідування злочинів проти життя та здоров'я особи, кримінальний аналіз включає в себе докладне дослідження місця події, збір фізичних слідів, проведення експертизи, аналіз медичних документів, психологічні профілі підозрюваних, інтерв'ю з свідками та інші методи аналізу доказів. Цей процес допомагає правоохоронним органам встановити обставини злочину, визначити можливі мотиви та ідентифікувати винних осіб. Дотримання аналітиками вищезазначеного алгоритму та врахування особливостей процесу дослідження дозволить підвищити результативність аналітичної роботи. Для подальшого розвитку та впровадження кримінального аналізу в правоохоронну практику України доцільно вживати наступні заходи: забезпечити стале та стабільне фінансування; постійно підвищувати кваліфікацію кримінальних аналітиків; проводити постійну розробку нових та модернізацію наявних технічних засобів, впроваджувати інноваційні технології; розширювати сферу застосування кримінального аналізу як позитивного чинника у протидії злочинності та розширювати його географію застосування [11].

Залучення громадськості до процесу протидії кримінальним правопорушенням надає можливість

отримати постійно діюче безоплатне джерело інформації про вчинені кримінальні правопорушення [12]. Крім того, кримінальний аналіз може включати в себе використання сучасних технологій, таких як аналіз даних з мобільних телефонів, відеоспостереження, аналіз цифрових слідів на комп'ютерах та інше, що дозволяє покращити ефективність розслідування та забезпечити справедливий результат у суді. Використання кримінального аналізу у розслідуванні злочинів проти життя та здоров'я особи є невід'ємною складовою правоохоронної діяльності. Цей процес допомагає забезпечити справедливість, покарати винних осіб та запобігти подібним злочинам у майбутньому.

Кримінальний аналіз включає дослідження структури та організації злочинних груп. Це може включати виявлення осіб, які керують цими групами, їхні методи діяльності, а також зв'язки з іншими злочинними угрупованнями, вивчення технічних засобів, які використовуються. Це має важливе значення для впорядкування й удосконалення організації й діяльності підрозділів поліції та безпосередньо впливає на якість попередження та розкриття злочинів, притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності [13].

Кримінальний аналіз є важливим інструментом у системі протидії злочинності, який забезпечує глибоке розуміння криміногенних процесів і сприяє прийняттю ефективних управлінських рішень. Його становлення в Україні відбувається шляхом інтеграції світового досвіду, розвитку інформаційно-аналітичних систем та удосконалення професійної підготовки фахівців. Застосування кримінального аналізу дозволяє не лише підвищити ефективність розслідувань, а й прогнозувати тенденції злочинності та запобігати правопорушенням. Важливим напрямом є використання сучасних технологій і баз даних, що забезпечують оперативність та достовірність отриманої інформації. Таким чином, кримінальний аналіз виступає невід'ємною складовою діяльності правоохоронних органів, спрямованою на формування науково обґрунтованої системи безпеки держави.

Список використаних джерел:

1. Цільмак О. М., Користін О. Є., Шапгала О. С., Талалай Д. В. Криміналістичні засоби та методи розкриття та розслідування правопорушень : підручник. Одеса : РВВ ОДУВС, 2016. 302 с.
2. Литвин О.М., Кустов В.Ю., Копилов Е.В. Сучасний тактичний кримінальний аналіз. Colloquium-journal № 31 (190) 02.12.2023. С.108-111.
3. Кисельов А.О. Особливості документування підрозділами кримінальної поліції злочинних дій, пов'язаних із незаконним заволодінням транспортним засобом. Оперативно-розшукова діяльність Національної поліції: проблеми теорії та практики: матеріали. Всеукраїнської наук.-практ. конф. 19 жовт. 2018 р. Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2018.
4. Копилов Е.В., Бурмистрова Є.В. Стратегічний кримінальний аналіз: використання в розслідуванні злочинів. URL:

<https://archive.liga.science/index.php/universum/article/view/1681/1705> (дата звернення 01.11.2025).

5. Горелік Д.С., Кисельов А.О. Міжнародне співробітництво Національної поліції у сфері оперативно-розшукової діяльності. Оперативно-розшукова діяльність Національної поліції: проблеми теорії та практики: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Дніпро, 19 жовтня 2018 р.) Дніпро: ДДУВС, 2018. С. 139-141.

6. Поліщук Д. Стратегічний кримінальний аналіз терористичної загрози прикордонній безпеці та визначення ступеня впливу її чинників на стан інтегрованого управління кордонами в пунктах пропуску для міжнародного сполучення. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія військові та технічні науки. 2022. № 4. С. 91–111.

7. Кисельов А.О. Особливості документування підрозділами кримінальної поліції злочинних дій, пов'язаних із незаконним заволодінням транспортним засобом. Оперативно-розшукова діяльність Національної поліції: проблеми теорії та практики: матеріали. Всеукраїнської наук.-практ. конф. 19 жовт. 2018 р. Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2018.

8. Копилов Е.В. Формування безпекового середовища суспільства й держави в умовах сьогодення. Юридичний науковий електронний журнал № 5-450. 2022. С. 34-36.

9. Копилов Е.В. Щодо значення кримінального аналізу в розкритті злочинів. Матеріали II всеукраїнської наук.-практ. конф., (м. Одеса, 29 жовтня 2021)-Одеса: видав-во ОЮІ НУВС, 2021. С. 38-40.

10. Копилов Е.В. Особливості організації дистанційного навчання в умовах воєнного стану. Матеріали всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації, 13.06. 2022 року. Одеса. С. 210-213.

11. Копилов Е.В., Слабких З.А, Пашенко О.О. Застосування кримінального аналізу підрозділами національної поліції України у протидії злочинності Colloquium-journal № 29 (188) 2023. С.65-67.

12. Darahan V.V., Kyselov A.O., Kopylov E.V. Interaction of criminal police units with othersubjectsof control over public procurement as an element of ensuring economic security. Scientific monograph. Activities of law enforcement agencies to ensure public safetyand order during the legal regime of martial law: Riga, Latvia: «Baltija Publishing», 2024.С.58.

13. Копилов Е.В. Формування етапів прокурорського нагляду за здійсненням оперативно-розшукової діяльності в умовах воєнного стану: деякі особливості історико-правового аналізу. Colloquium-journal № 28 (187) 2023. С. 57-60.